

Figura 1. Larva de gusano cogollero (figura a) atacando a la planta de maíz; *Telenomus remus* (figura b) alimentándose sobre huevos de gusano cogollero.

Una avispa benéfica

Aliada para la producción agroecológica y sustentable de maíz

Dr. Jaime González Cabrera | jgonz017@ucr.edu
 Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, Tecomán, Colima
Dr. Agustín Jesús Gonzaga Segura | agonzagas@ipn.mx
Dr. Víctor Rogelio Castrejón Gómez | vcastrejon@ipn.mx
 Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del IPN, Yauatepec, Morelos
Lic. Sofía Alejandra Giles Tores | sofia.giles@uaem.mx
 Escuela de Estudios Superiores del Jicarero UAEM, Jojutla, Morelos

i Sabías que en la naturaleza existen insectos que atacan a otros insectos (hospedero o presa) y se llaman parasitoides? De manera natural, los parasitoides pueden considerarse insectos benéficos cuando ayudan a controlar poblaciones de insectos que sean plagas en cultivos agrícolas. En la actualidad, la agricultura mexicana enfrenta retos que amenazan la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental.

Es por ello que la agroecología surge como una ciencia que afronta problemas como el uso excesivo de plaguicidas químicos durante la producción de alimentos. Un ejemplo es el cultivo de maíz, que es crucial para la autosuficiencia alimentaria de México, porque cada año se cultiva en más de 7 millones de hectáreas, principalmente para el sustento alimenticio de la población. El maíz se siembra principalmente en áreas

rurales y pequeños terrenos. Sigue prácticas agrícolas de bajos insumos, caracterizadas por el uso de semillas nativas y mínimas necesidades de capital. Bajo estas condiciones, este cultivo enfrenta ataques de diferentes insectos plaga, siendo el gusano cogollero (*Spodoptera frugiperda*) el más perjudicial, causando pérdidas hasta del 70 % en su valor económico del cultivo (figura 1a).

Manejo de gusano cogollero en el cultivo de maíz

Desafortunadamente, el método más común para controlar al gusano cogollero es el uso de insecticidas. En México, para controlar este insecto, se aplican más de 3 mil toneladas de estos productos químicos, ocasionando contaminación al suelo, afectando la flora y fauna, y con ello impactando de manera negativa la salud de los productores y consumidores. Por lo tanto, es necesario adoptar nuevas prácticas de control que promuevan la sostenibilidad. La agroecología promueve el uso de insectos benéficos para el control de plagas.

El parasitoide *Telenomus remus* fue introducido por primera vez en México en 1979, y desde entonces se ha encontrado en campos agrícolas de maíz en Chiapas, Guanajuato y Colima, lo que indica que se ha establecido con éxito (figura 1b).

Este insecto es eficiente en el control del gusano cogollero, por ejemplo, en Brasil, Colombia, Ghana y Honduras, donde ha logrado controlar del 60 al 90 % del gusano cogollero. En México, algunos estudios indican que

T. remus también puede controlar al gusano cogollero entre un 63 y 91 % en parcelas de: maíz + calabaza; maíz + frijol; y maíz + frijol + calabaza.

A pesar de los beneficios demostrados por el *T. remus* su uso es limitado, debido a la falta de metodologías adecuadas para su reproducción y, por consecuencia, la escasa o nula capacitación hacia los agricultores. Sin embargo, el desarrollo para una reproducción rural de *T. remus* está en marcha.

En Colima, México, el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico (CNRCB) ha desarrollado una metodología semi-rural para reproducir a *T. remus* y a su huésped, gusano cogollero, utilizando *procedimientos, materiales e instalaciones simples*. El parasitoide se crío en un área con paredes y techo de concreto (área climatizada), mientras que, el gusano cogollero se crío en condiciones de semi-campo, sin condiciones ambientales controladas, utilizando plantas de maíz y tela organza para su protección, y junto con el trabajo que

se está desarrollando en Morelos, en el CEPROBI-IPN (Centro Desarrollo de Productos Bióticos), se pretende establecer una reproducción rural de este parasitoide en condiciones de campo. Sin embargo, a pesar de la efectividad de *T. remus* como *herramienta agroecológica* para lograr una producción sostenible de maíz en México, la falta de implementación de una cría de manera rural, representa una oportunidad perdida en la lucha de su principal plaga: el gusano cogollero.

Por lo tanto, al fomentar la investigación y desarrollo de tecnologías que faciliten la cría de *T. remus*, se abre la puerta a una nueva era de producción agrícola sustentable en el país. La utilidad de *T. remus* como insecto benéfico contra *Spodoptera frugiperda* ha ganado importancia a nivel mundial, empezando en algunos países de Sudamérica, y su uso se ha expandido a China, así como en varias regiones de África, y en México podría ser una oportunidad de utilizarlo ayudando a la producción sustentable de maíz, libre de la dependencia de insecticidas químicos. **H**